

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Karanlık Liderlik Davranışlarının İncelenmesi¹

Examination of the Dark Leadership Behaviors of School Principles According to Teachers' Opinions

**Büşranur
ÇETİN¹,
Mukadder
BOYDAK
ÖZAN²**

¹Milli Eğitim
Bakanlığı, Yedisu
İlkokulu,
Bingöl/TÜRKİYE
busranurcetin35@gmail.com, ORCID:
0000-0002-2175-
4624

²Fırat Üniversitesi,
mboydak@firat.edu.tr, ORCID: 0000-
0001-5690-6985

Sorumlu yazar:

Büşranur ÇETİN
Milli Eğitim
Bakanlığı, Yedisu
İlkokulu,
Bingöl/TÜRKİYE

Makalenin referans gösterilmesi: Çetin B. ve Boydak Ozan, M. (2026). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Karanlık Liderlik Davranışlarının İncelenmesi. SCAR, 5(1), 20-34

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21024317>

Makale Geliş

Tarihi:10.12.2025

Makale Kabul

Tarihi:21.06.2026

Özet

Bu araştırma, öğretmen görüşlerine dayanarak okul müdürlerinin karanlık liderlik davranışlarını ve bu davranışların okul iklimi üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma nitel araştırma deseninde yürütülmüş, farklı okullarda görev yapan 25 okul öncesi öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve öğretmen ifadelerinden dört ana tema elde edilmiştir: karar alma süreçlerinde denge algısı, örgütsel güven düzeyi, öğretmen görüşlerinin dikkate alınması ve müdürün duygusal tutumlarının okul ortamına yansımaları. Bulgular, bazı okullarda yöneticilerin katılımcı, istişareye dayalı ve destekleyici bir liderlik anlayışı benimsediğini ve bu okullarda öğretmenlerin daha yüksek motivasyon, güçlü iş birliği ve olumlu okul iklimi deneyimlediğini göstermektedir. Buna karşın önemli sayıda öğretmen, müdürlerin kararları ertelediğini, görüşleri dikkate almadığını, duygusal dalgalanmaları okul ortamına yansıttığını ya da ayrımcılık ve aşırı kontrol gibi karanlık liderlik özellikleri sergilediğini belirtmiştir. Bu durumun örgütsel güveni zayıflattığı, öğretmenlerde stres ve motivasyon kaybı yarattığı ve okulun genel işleyişini olumsuz etkilediği görülmüştür. Okul müdürlerinin liderlik davranışları öğretmenlerin mesleki ve psikolojik deneyimlerini doğrudan şekillendirmekte; adil, şeffaf ve destekleyici bir yönetim anlayışı ise eğitim ortamının niteliğini artırmada belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karanlık liderlik, örgütsel güven, okul iklimi

Abstract

This study aims to examine dark leadership behaviours exhibited by school principals based on teachers' perceptions and to explore how these behaviours influence the overall school climate. The research was conducted using a qualitative research design, and semi-structured interviews were conducted with 25 pre-school teachers working in different schools. The collected data were analysed through thematic analysis, resulting in four overarching themes: balance in decision-making processes, levels of organizational trust, consideration of teacher input, and the impact of principals' emotional states on school interactions. Findings indicate that, in some schools, principals adopt a participatory and supportive leadership approach that strengthens cooperation, enhances teacher motivation, and contributes positively to the school climate. However, a considerable number of participants reported behaviours associated with dark leadership—such as disregarding teacher opinions, postponing decisions, reflecting emotional instability onto the school environment, and engaging in discriminatory or overly controlling actions. These behaviours were found to weaken organizational trust, increase stress, and negatively affect teachers' professional experiences. Overall, the study highlights that school principals' leadership styles play a decisive role in shaping teachers' motivation, well-being, and perceptions of fairness. The findings underscore the necessity of fostering transparent, ethical, and supportive leadership practices to ensure a healthier and more effective educational environment.

Keywords: Dark leadership, organizational trust, school climate

¹ Bu çalışma 14-16 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen UBAK 4th International Congress on Scientific Research and Innovation Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

GİRİŞ

Örgütlerde liderlik davranışlarının çalışan tutumlarını nasıl şekillendirdiği, yönetim yazınında uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Liderlik çalışmalarının büyük bir bölümü, kurumların başarısını artıran olumlu liderlik özelliklerine odaklanmakla birlikte, güncel araştırmalar liderliğin yalnızca yapıcı yönlerden ibaret olmadığını, bazı durumlarda liderlerin örgüt üyeleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek davranışlar sergileyebildiğini göstermektedir (Doğan, 2007). Bu davranışlar, alanyazında giderek daha fazla dikkat çeken “karanlık liderlik” kavramı çerçevesinde ele alınmakta ve baskıcı, değersizleştirici ya da manipülatif özellikler taşıyabilmektedir (Afacan Fındıklı, Okan ve Sığı, 2019). Karanlık liderlik, liderin güç ve konumunu örgüt yararından uzak biçimde kullanması, çalışanlara yönelik olumsuz tutumlar sergilemesi ya da örgüt kültürünü zedeleyici bir etki yaratması anlamına gelmektedir. Bu tür davranışların çalışanların psikolojik iyi oluşu, örgüte güveni ve örgütsel bağlılığı üzerinde önemli sonuçlar ortaya çıkardığı bilinmektedir (Weaver ve Yancey, 2010).

Karanlık liderlikle ilgili literatürün büyük bölümü iş dünyası, otelcilik ve kamu sektörü gibi farklı kurumlara yönelmiş olmakla birlikte, eğitim kurumlarında yürütülen araştırmalar nispeten sınırlıdır. Oysa okul örgütleri, ilişkilerin sürekliliği ve yoğun etkileşim gerektirmesi nedeniyle liderlik davranışlarından doğrudan etkilenen yapılardır (Yılmaz, 2018). Okul müdürünün karar alma biçimi, iletişim tarzı ve öğretmenlere yaklaşımı, öğretmenlerin işine yönelik tutumlarını, örgütsel bağlılıklarını ve motivasyon düzeylerini şekillendirmektedir (Ökmen ve Bostancı, 2024). Öğretmenlerin yöneticilerine duyduğu güven, okul içindeki iş birliği kültürünün gelişmesi açısından bir değişken olarak değerlendirilmektedir. Güven duygusunun zedelendiği ortamlarda öğretmenler kendilerini ifade etmeye çekinmekte, kararlara katılım isteği azalmakta ve örgütsel sessizlik gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (Yılmaz, 2005). Bu nedenle okul bağlamında liderlik davranışlarının öğretmen algıları üzerinden incelenmesi, örgütsel süreçleri anlamada güçlü bir yaklaşım sunmaktadır.

Karanlık liderlik davranışları, bireysel kişilik özellikleri kadar örgütsel koşullarla da ilişkili görülmektedir. Bazı araştırmalar, belirsizlik, güç mücadelesi, statü kaybı endişesi ve örgütsel baskı gibi durumların liderlerin olumsuz eğilimlerini tetikleyebileceğini belirtmektedir (Furtner, 2017). Eğitim kurumlarında ise yönetim süreçlerinin çoğu zaman hızlı, çok boyutlu ve stresli olması, liderlik davranışlarının öğretmenler üzerinde daha görünür bir etki yaratmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda yöneticinin tutum ve davranışlarının öğretmenler tarafından nasıl algılandığı, okul iklimini anlamak için önemli bir göstergedir. Literatürde çalışan algılarını merkeze alan çalışmalar, karanlık liderlik davranışlarının örgütsel bağlılığı azalttığını, örgütsel sessizliği artırdığını ve kurum içi etkileşimi olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır (Ballı ve Çakıcı, 2016). Bu bulgular, öğretmen algılarının sadece bireysel değerlendirmeler olmadığını, okulun genel işleyişi ve eğitim kalitesi üzerinde doğrudan sonuçlar doğurabildiğini göstermektedir.

Eğitim araştırmalarında öğretmen görüşlerinin merkezde olduğu çalışmalar, örgüt iklimine ilişkin daha derin ve bağlamsal bilgiler sunması bakımından değer taşımaktadır (Çetinkaya ve Koşar, 2022). Öğretmenlerin yöneticilerine ilişkin değerlendirmeleri, okul içi ilişkilerin niteliğini, karar süreçlerinin işleyişini ve okul müdürünün liderlik anlayışının sınıf içi uygulamalara dolaylı etkilerini görünür kılmaktadır. Bu tür verilerin anlamlandırılmasında nitel araştırma yöntemleri, özellikle de tematik analiz yaklaşımı, katılımcı ifadelerinin altında yatan örüntüleri ortaya çıkarma açısından uygun bir çerçeve sunmaktadır. Tematik analiz, öğretmenlerin yöneticilerine ilişkin deneyimlerini yorumlayarak belirli temalar altında toplama ve bu temalar üzerinden okul ikliminin dinamiklerini anlamaya imkân vermektedir (Karataş, 2025).

Bu bağlamda araştırmanın problemi, okul müdürlerinin karanlık liderlik davranışlarının öğretmenler tarafından nasıl algılandığını ve bu davranışların okul içi ilişkilere, güven ortamına ve öğretim süreçlerine nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. Çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin yöneticilerine ilişkin deneyimlerini anlamlandırarak karanlık liderlik örüntülerinin eğitim ortamındaki etkilerini derinlemesine incelemektir. Bu yönüyle araştırma, okul iklimi, örgütsel güven ve öğretmen motivasyonu gibi süreçlerin nasıl şekillendiğini görünür kılmaya bakımdan önem taşımaktadır. Öğretmen algılarının merkezde tutulması, okul yönetiminin güçlü ve sorunlu yönlerini sahadan elde edilen veriler üzerinden değerlendirme imkânı sunmakta; bu da çalışmayı hem kuramsal hem uygulamalı açıdan değerli kılmaktadır. Araştırma nitel desende tasarlanmış olup, öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu yöntem, katılımcı ifadeleri arasında benzerlik ve farklılıkları belirleyerek karanlık liderliğe ilişkin örgütsel örüntüleri sistematik biçimde ortaya koymayı mümkün kılmıştır. Bu doğrultuda araştırma aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- 1) Okul müdürlerinin karar alma süreçleri, öğretmenler tarafından nasıl algılanmaktadır?
- 2) Okul müdürü ile öğretmenler arasındaki örgütsel güven düzeyi nasıl değerlendirilmektedir?
- 3) Okul müdürlerinin karar alma sürecinde öğretmen görüşlerini dikkate alma düzeyi öğretmenler tarafından nasıl tanımlanmaktadır?
- 4) Okul müdürlerinin başarı beklentilerinin öğretmenler üzerindeki etkisi nedir?
- 5) Okul müdürünün ruh hali ve duygusal durumunun okul ortamına yansımaları öğretmenler tarafından nasıl deneyimlenmektedir?
- 6) Öğretmenlerin okul yönetimine ilişkin ek değerlendirmeleri nelerdir?

Karanlık Liderlik Kavramı, Alt Boyutları ve Eğitim Yönetimi Bağlamı

Liderlik çalışmalarında olumlu liderlik özellikleri ön planda tutulmakta ve etkili iletişim, vizyon oluşturma ve çalışanları güçlendirme gibi yapıcı liderlik davranışları merkeze alınmaktadır. Ancak örgütlerde gözlemlenen farklı yönetim örüntüleri, liderliğin her zaman olumlu sonuçlar doğurmadığını ortaya koymuş ve 1990'lı yıllardan itibaren liderliğin olumsuz yönlerini sistematik biçimde inceleyen çalışmalar artmıştır. Bu bağlamda “karanlık liderlik”, liderin yetki ve otoritesini örgütsel amaçların dışına taşıyarak çalışanların psikolojik, duygusal veya mesleki iyilik hâllerini olumsuz etkileyen davranışlar sergilemesi şeklinde tanımlanmaktadır (Afacan Fındıklı, Okan ve Sığırı, 2019).

Karanlık liderlik kavramı büyük ölçüde kişilik psikolojisindeki bulgulara dayanmakta olup, özellikle “Karanlık Üçlü” (Dark Triad) olarak bilinen narsisizm, makyavelizm ve psikopati eğilimleri temel kuramsal çerçeveyi oluşturmaktadır (Furtner, 2017). Narsisizm, liderin kendisini aşırı değerli görmesi ve sürekli onay beklemesi, makyavelizm, manipülasyon ve çıkar odaklı stratejiler yürütmesi, psikopati ise empati eksikliği ve duygusal soğukluk gibi özelliklerle açıklanmaktadır (Set, 2020). Bu kişilik özelliklerinin liderlik pozisyonuna yansımaları, örgüt iklimini doğrudan etkileyen olumsuz davranışlar üretmektedir (Uslu, 2021).

Liderliğin karanlık yönleri yalnızca bireysel eğilimlerle sınırlı olmayıp örgütsel yapıdan, güç ilişkilerinden ve çalışma ortamının baskılarından da etkilenmektedir. Zaman içinde çalışan algılarına dayalı ölçme araçlarının geliştirilmesi, karanlık liderliğin örgütlerde farklı biçimlerde ortaya çıkabilen çok boyutlu bir olgu olduğunu göstermiştir (Afacan Fındıklı, Okan ve Sığırı, 2019).

Karanlık liderlik olgusunun örgütsel davranış literatüründe çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede narsisizm, makyavelizm ve psikopati gibi kişilik temelli eğilimler, liderlerin çalışanlarla kurduğu ilişkileri etkileyen temel unsurlar olarak ele alınmaktadır (Yılmaz, 2005). Narsisizm, liderin kendisini diğer çalışanlardan üstün görmesi, eleştiriye kapalı olması ve başarıyı kişisel bir gösteri alanı hâline getirmesiyle ilişkilidir. Bu tür bir liderlik tarzı, çalışanlar arasında adalet duygusunun zedelenmesine ve yöneticinin örgütsel amaçlardan çok kendi imajını öncelediği algısının oluşmasına neden olabilmektedir (Furtner, 2017). Makyavelist eğilimler ise daha çok manipülatif iletişim, stratejik bilgi kontrolü ve güç ilişkilerini kendi lehine çevirmeye yönelik davranışlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür liderliğin örgütsel bağlılığı azalttığını, çalışanlarda güvensizlik ve tükenmişlik duygusunu artırdığını göstermektedir. Psikopatiye dayalı liderlik özellikleri ise duygusal soğukluk, empati eksikliği ve saldırgan tutumlar aracılığıyla örgüt içinde korkuya dayalı bir atmosfer yaratmakta ve çalışanların fikir belirtme isteğini zayıflatmaktadır (Weaver ve Yancey, 2010).

Karanlık liderliğin yalnızca kişilik temelli davranışlarla sınırlı olmadığı, örgütsel bağlamda pasif-agresif tutumlar, duygusal dalgalanmalar, aşırı kontrol eğilimleri ve ayrımcılık gibi yönetsel örüntülerle de kendini gösterebildiği görülmektedir (Uslu, 2021). Pasif-agresif yöneticiler sorumlulukları erteleme, iletişimi belirsizleştirme veya sorunları doğrudan ifade etmek yerine dolaylı tepkiler verme eğilimindedir. Bu, hem karar süreçlerini hem de günlük okul işleyişini yavaşlatmakta, çalışanlarda belirsizlik ve güvensizlik yaratmaktadır (Afacan Fındıklı, Okan ve Sığırı, 2019). Duygusal istikrarsızlık ise eğitim kurumlarında sık karşılaşılan bir diğer alt boyuttur. Yöneticinin ruh hâlini doğrudan çalışanlara yansıtması, okul ikliminde gerilime neden olmakta ve öğretmenlerin yöneticiyle kurduğu ilişkide tutarlılık algısını zayıflatmaktadır (Yaman ve Ezer, 2015). Aşırı kontrol ve mikro yönetim davranışları çalışanların özerklik alanını daraltmakta, yaratıcı çözümler üretme isteğini azaltmakta ve örgütsel sessizliği tetiklemektedir (Ballı ve Çakıcı, 2016).

Eğitim yönetimi bağlamında karanlık liderlik, okul ortamında özellikle güçlü etkiler üreten bir yapıya sahiptir (Yıldırım, Öztürk ve Sönmezer, 2025). Okullar, yoğun insan ilişkilerinin ve hiyerarşik yapıların bir arada bulunduğu örgütler olduğundan, yöneticinin olumsuz tutumları öğretmenler tarafından doğrudan deneyimlenebilmekte ve sınıf içi süreçlere kadar yansiyabilmektedir. Okul müdürünün iletişim biçimi, otorite kullanımı, karar süreçlerini yürütme tarzı ve öğretmenlerle kurduğu ilişkinin niteliği, okul ikliminin ve öğretmen performansının temel belirleyicilerindendir (Yaman ve Ezer, 2015). Karanlık liderlik davranışlarının örgütsel güveni azaltması, öğretmenler arası iş birliğini zayıflatması, karar alma mekanizmalarında belirsizlik yaratması ve öğretmenlerin motivasyonunu düşürmesi bu bağlamda sık karşılaşılan sonuçlar arasındadır (Weaver ve Yancey, 2010). Bu unsurlar, öğretmenlerin sınıf içerisindeki pedagojik uygulamalarını ve öğrenciyle kurduğu ilişkiyi dolaylı şekilde etkileyebilmekte; dolayısıyla karanlık liderlik yalnızca yönetsel bir mesele olmaktan çıkıp, eğitsel süreçlere de etki eden bütünsel bir sorun hâline gelebilmektedir.

Ayrıca araştırmalar, olumlu liderlik davranışlarının akademik iyimserlik ve örgütsel bağlılık üzerinde önemli katkılar sağladığını, buna karşın karanlık liderlik eğilimlerinin okulun kurumsal yapısında çözümlere yol açtığını göstermektedir (Ökmen ve Bostancı, 2024). Bu çerçevede karanlık liderlik, öğretmenlerin mesleki özgüvenini zedeleyen, yenilikçi

süreçleri yavaşlatan ve okul iklimini olumsuz yönde dönüştüren bir liderlik formu olarak değerlendirilmektedir.

Okul İklimi, Örgütsel Güven ve Öğretmen Motivasyonu ile Karanlık Liderlik Arasındaki İlişkiler

Okul iklimi, eğitim örgütlerindeki sosyal, psikolojik ve fiziksel ortamın çalışanlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden bir kavram olarak literatürde geniş bir uygulama alanına sahiptir (Çayak, 2025). Kavram 1960'lı yıllarda örgüt teorisi bağlamında geliştirilmiş olup, daha sonra eğitim ortamlarına uyarlanarak öğretmenlerin iletişim, iş birliği, destek, adalet ve yönetsel yaklaşımlar gibi unsurları nasıl deneyimlediğini açıklayan bir çerçeveye dönüşmüştür (Yaman ve Ezer, 2015). Okul iklimi olumlu olduğunda öğretmenlerin iş doyumunu, mesleki motivasyonu ve kuruma bağlılığı artmakta ve olumsuz iklimler ise çatışma, güvensizlik ve işten uzaklaşma gibi sonuçlar doğurabilmektedir (Çayak, 2025). Bu nedenle karanlık liderlik davranışları, özellikle iletişimi sınırlandırma, ayrımcılık ya da aşırı kontrol gibi tutumlar aracılığıyla okul iklimini zayıflatabilecek bir etki yaratmaktadır.

Örgütsel güven, çalışanların yöneticilere ve kuruma yönelik güven duygusunu ifade etmektedir (Yılmaz, 2005). Literatürde örgütsel güven kavramının 1990'lı yıllardan itibaren sistematik biçimde ele alındığı ve daha sonra eğitim kurumlarına uyarlanarak öğretmen-yönetici ilişkilerini değerlendiren ölçeklerin geliştirildiği görülmektedir. Türkiye'de Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen örgütsel güven ölçeği, bu kavramın okullardaki düzeyini ölçme amacıyla sıklıkla kullanılan araçlardan biridir. Eğitim örgütlerinde karanlık liderliğin etkileri ciddi olabilir. Örneğin manipülatif bir okul müdürünün öğretmenler arasında ayrımcılık yapması, ekip ruhunun zayıflamasına ve öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının azalmasına yol açabilir. Bu durum, yalnızca öğretmenlerin değil, öğrencilerin de akademik ve sosyal gelişim süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir (Başar, 2019).

Öğretmen motivasyonu ise öğretmenlerin mesleki çabalarını, sınıf içi uygulamalarını ve okul içi iş birliğine katılımını belirleyen psikolojik bir süreçtir (Çoban, 2025). Motivasyon kuramları 20. yüzyılın başlarından itibaren örgüt psikolojisinde önemli yer tutmuş, daha sonra eğitim örgütleri için uyarlanarak öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyon kaynaklarını açıklayan kapsamlı bir literatüre dönüşmüştür (Ökmen ve Bostancı, 2024). Okul yöneticilerinin adil, destekleyici ve şeffaf tutumları öğretmen motivasyonunu güçlendirirken; baskıcı, tutarsız, kayırmacı veya pasif-agresif davranışlar motivasyon üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratmaktadır (Weaver ve Yancey, 2010). Karanlık liderlik, bireylerin psikolojik sağlığı ve örgütlerin verimliliği üzerinde ciddi etkiler oluşturan yıkıcı bir liderlik türüdür. Eğitim kurumlarında karanlık liderliğin etkilerini azaltmak ve daha olumlu bir liderlik anlayışı geliştirmek, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin başarısı için hayati önem taşır (Yıldırım ve Aksu 2022).

YÖNTEM

Bu çalışma, okul müdürlerinin karanlık liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla fenomenoloji (olgubilim) deseninde yürütülmüş nitel bir araştırmadır. Fenomenoloji, bireylerin ortak olarak deneyimledikleri bir olguya ilişkin algılarını ve bu deneyimlere yükledikleri anlamları ortaya çıkarmayı amaçlayan bir araştırma desendir (Yıldırım & Şimşek, 2021). Nitel araştırmalar, sosyal olguların katılımcıların deneyimleri, algıları ve yorumları üzerinden bütüncül biçimde anlaşılmasını sağlayan bir yaklaşım sunmaktadır (Karataş, 2015). Bu doğrultuda araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve öğretmenlerin deneyimlerini kendi ifadeleriyle aktarmalarına imkân tanıyan bir veri toplama süreci izlenmiştir. Nitel veri analizi, özellikle örgütsel davranış ve eğitim yönetimi alanlarında, liderlik uygulamalarının çalışanlar

üzerindeki etkilerini bireysel algılar üzerinden değerlendirmede etkin bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Kosa, 2020).

Araştırmanın çalışma grubunu, farklı okullarda görev yapan 25 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme, araştırma konusuna ilişkin deneyimi olan ve değerlendirme yapabilecek bireylerden veri toplamayı mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, okul müdürleriyle düzenli etkileşim kuran öğretmenlerin sürece dâhil edilmesi, elde edilen verilerin derinliğini artırmıştır. Katılımcılar gönüllü olarak araştırmaya katılmış, veri toplama süreci gizlilik ve etik ilkeler doğrultusunda yürütülmüştür.

Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan altı açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Sorular, karanlık liderlik davranışlarının farklı boyutlarına yönelik öğretmen gözlemlerini ve deneyimlerini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Görüşme formu hazırlanırken literatürde yer alan karanlık liderlik modelleri (Furtner, 2017) ile çalışan algılarına ilişkin ölçeklendirme çalışmalarından yararlanılmıştır (Afacan Fındıklı, Okan ve Sığırı, 2019). Soruların açık uçlu biçimde düzenlenmesi, katılımcıların kendi deneyimlerini sınırlanmadan ifade etmelerine olanak sağlamıştır.

Toplanan veriler, Braun ve Clarke'ın tematik analiz yaklaşımı temel alınarak çözümlenmiştir. Tematik analiz, nitel verilerde tekrar eden anlam örüntülerini ortaya çıkarmaya yönelik sistematik bir analiz süreci sunmaktadır. (Braun ve Clarke, 2021). Bu süreçte veriler önce bütüncül biçimde okunmuş, daha sonra kodlar oluşturulmuş ve benzer kodlar bir araya getirilerek temalar yapılandırılmıştır. Temaların oluşturulmasında öğretmen ifadelerinin içerik bakımından tutarlı biçimde gruplanmasına dikkat edilmiştir. Tematik analiz özellikle karanlık liderlik gibi doğrudan ölçülmesi güç olan davranışlara ilişkin öznel algıları anlamada etkili bir yöntemdir (Weaver ve Yancey, 2010). Katılımcı öğretmenler Ö olarak kodlanmıştır.

Araştırmada geçerlik ve güvenilirliği sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler uygulanmıştır. Kodlama süreci iki aşamalı olarak yürütülmüş, temalar araştırmacı tarafından tekrar gözden geçirilerek tutarlılık sağlanmıştır. Bunun yanı sıra elde edilen kod ve temaların araştırma amacına uygunluğu sürekli karşılaştırma tekniğiyle değerlendirilmiştir. Öğretmen ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmesi, bulguların şeffaf biçimde sunulmasına katkı sağlamıştır. Nitel çalışmalarda güvenilirliğin önemli bir boyutu olan veri kaynaklarının çeşitliliği sağlanmasa da, farklı okul türlerinden öğretmenlerin katılımı görüş çeşitliliğini artırmıştır.

BULGULAR

Birinci araştırma sorusuna ilişkin alt temalar, kodlar ve örnek katılımcı ifadeleri tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Okul Müdürünün Kararlarında Denge Algısına İlişkin Alt Temalar, Kodlar ve Örnek Katılımcı İfadeleri

Alt Tema	Kodlar	Örnek Katılımcı İfadeleri
Dengeli Yönetim Algısı	Denge kuruluyor, istişare yapılıyor, ortak karar, ihtiyaçların gözetilmesi	<ul style="list-style-type: none"> • Ö3: "Genel ihtiyaçlarla bireysel hedefler uyumlu şekilde yürütülüyor." • Ö6: "Kararlar istişare ile alınıyor." • Ö19: "Okulun ihtiyaçları karşılandı, gerekli donanımlar sağlandı."
Dengesizlik ve Kişisel Öncelikler	İhtiyaçların gözetilmemesi, kişisel çıkar, prestij odaklılık, gösteriş, bireysel hedeflerin baskınlığı	<ul style="list-style-type: none"> • Ö18: "Evet güven ilişkisi var bunu tolere edebiliyor." • Ö22: "Okulumuzda güven ve" • Ö1: "Okulun ihtiyaçları umursanmıyor." • Ö15: "Çalışmalar daha çok görünürlük için yapılıyor." • Ö20: "İhtiyaç ve istekler sık sık yer değiştiriyor." • Ö5: "Sadece okuldan çıkıp gitmenin derdinde."
Koşullu / Değişken Denge	Bazen dengeli, kaymakamlara bağlı, duruma göre değişen süreç, tercihlerin zaman zaman baskınlığı	<ul style="list-style-type: none"> • Ö8: "Kimi zaman ihtiyaç odaklı, kimi zaman kişisel tercihler baskın." • Ö17: "Gelir olduğu süreçte ihtiyaçlar gözetiliyor." • Ö24: "Başarı takdiri genelde idareye yazılıyor."

Not. Ö = Öğretmen.

Öğretmen görüşlerine ilişkin analiz, okul müdürlerinin karar alma süreçlerinde üç temel temanın ortaya çıktığını göstermektedir. Birinci tema olan "Dengeli Yönetim Algısı", bazı öğretmenlerin müdürü istişareye önem veren, okulun ihtiyaçlarını gözetilen ve kararlarında ortaklaşmayı önceleyen bir lider olarak değerlendirdiğini göstermektedir. Buna karşın ikinci tema olan "Dengesizlik ve Kişisel Öncelikler", müdürün okulun ihtiyaçlarını geri planda tutarak kişisel çıkarları, prestij amaçlı etkinlikleri veya bireysel yönelimleri önceliğini düşünen öğretmenlerin varlığına işaret etmektedir. Üçüncü tema olan "Koşullu/Değişken Denge" ise karar süreçlerinin zaman zaman ihtiyaç odaklı, zaman zaman ise kişisel tercihlere bağlı olarak değiştiğini, bu nedenle denge algısının istikrarlı olmadığını göstermektedir. Bu bulgular, öğretmenlerin müdür davranışlarını değerlendirirken hem okulun somut ihtiyaçlarını hem de karar alma süreçlerinin adil ve tutarlı olup olmadığını dikkate aldıklarını ortaya koymaktadır. Tablo 2'de ikinci araştırma sorusuna dair alt tema ve yanıtlar verilmiştir.

Tablo 2: Okul Ortamında Müdür-Öğretmen Güven İlişisine İlişkin Alt Temalar, Kodlar ve Örnek Katılımcı İfadeleri

Alt Tema	Kodlar	Örnek Katılımcı İfadeleri
Güçlü Güven Algısı	Güvenilir ortam, aile ortamı, ekip ruhu, açık iletişim, uyum ve iş birliği	<ul style="list-style-type: none"> • Ö2: "Evet güvenilir bir ortamda çalışmaktayım... Okula seyerek gidip geliyoruz." • Ö6: "Aile ortamı şeklinde güvenli olumlu etkileşim olduğunu düşünüyorum."
Sınırlı / Kırılgan Güven	Kısmen güven, tam güven yok, ortalama ilişki, koşullu güven, gruplaşmalar, kalabalık okul etkisi	<ul style="list-style-type: none"> • Ö7: "Tam güven yok." • Ö10: "Güven ilişkisi kısmen olduğunu düşünüyorum." • Ö11: "Ortalama bir ilişki." • Ö15: "Güvendiğim de, güvenmediklerim de oldu."
Düşük / Zedelenmiş İş Güveni	Kesinlikle güven yok, dedikodu, keyfi tutum, duygu durumuna göre davranma, otoritenin olumsuz kullanımı	<ul style="list-style-type: none"> • Ö1: "Kesinlikle güven yok. Dedikoduyu çok seviyor..." • Ö8: "Muazzam bir güven ortamı olduğunu düşünmüyorum... en önemli etken kişisel çıkarlar." • Ö16: "Tam anlamıyla bir güven ilişkisi olduğunu düşünmüyorum."

Not. Ö = Öğretmen.

İkinci araştırma sorusuna verilen yanıtların tematik analizi, okul ortamında müdür ile öğretmenler arasındaki güven ilişkisine dair üç temel temanın ortaya çıktığını göstermektedir. Birinci tema olan "Güçlü Güven Algısı", bazı öğretmenlerin okulu aile ortamına benzettiklerini, ekip ruhu ve açık iletişim içinde çalıştıklarını ve bu güven ikliminin okula isteyerek gelmelerini sağladığını ortaya koymaktadır (Ö2, Ö6, Ö13, Ö18, Ö19, Ö22, Ö25). İkinci tema "Sınırlı / Kırılgan Güven" olarak adlandırılmış; bu grupta yer alan öğretmenler güven ilişkisinin tamamen yok olmadığını, ancak kalabalık okul yapısı, gruplaşmalar, ayrımcılık algısı veya geçmiş deneyimler nedeniyle güvenin kısmi ve kırılgan olduğunu ifade etmişlerdir (Ö7, Ö10, Ö11, Ö12, Ö15, Ö21, Ö23, Ö24). Üçüncü tema ise "Düşük / Zedelenmiş Güven" olup, bu öğretmenler müdürü dedikoduya açık, kişisel çıkarlara odaklanan, duygu durumuna göre davranan ve bu nedenle güven verici bulunmayan bir yönetici olarak tanımlamışlardır (Ö1, Ö5, Ö8, Ö16, Ö20). Bulgular genel olarak, okullarda güven algısının tek tip olmadığını; bazı ortamlarda güçlü bir güven iklimi varken, bazı okullarda güvenin kısmi ya da ciddi biçimde zedelenmiş olabildiğini göstermektedir. Tablo 3'de üçüncü araştırma sorusu ile ilgili alt temalar görülmektedir.

Tablo 3: Öğretmen Görüşlerinin Karar Süreçlerinde Dikkate Alınmasına İlişkin Alt Temalar, Kodlar ve Örnek Katılımcı İfadeleri

Alt Tema	Kodlar	Örnek Katılımcı İfadeleri
Görüşleri Yüksek Düzeyde Dikkate Alınması	İstişare, ortak karar, kurul toplantıları, katılımcı yönetim, fikir alma	<ul style="list-style-type: none"> • Ö2: "Müdürümüz muhakkak bizi dinler, beraber tartışırız." • Ö6: "Hep istişare ile ihtiyaca göre kararlar alınmakta." • Ö18: "Dikkate alıyor."
Kısmi / Sınırlı Dikkate Alma	Dönem dönem dinleme, yüzde 50 düzeyinde, karar öncesi fikir alma ancak uygulamada farklılık, yoğunluk ve zaman baskısı	<ul style="list-style-type: none"> • Ö7: "%55 dikkate alır." • Ö10: "Evet dikkate alınıyor ama kısmen." • Ö12: "Genel olarak görüşler dikkate alınmaktadır."
Görüşleri Düşük Düzeyde Dikkate Alınması	Dikkate almama, görüşleri önemsememe, görüş almakla birlikte uygulamama, kişisel tercihleri öncelikle	<ul style="list-style-type: none"> • Ö1: "Öğretmenlerin kararlarını genellikle umursamaz." • Ö5: "Arada sırada." • Ö20: "Genellikle fikirlerimiz alınır ama uygulamada kendi fikirlerini uygular."

Not. Ö = Öğretmen.

Üçüncü araştırma sorusuna verilen yanıtların analizi, okul müdürlerinin karar alma süreçlerinde öğretmen görüşlerini dikkate alma düzeyinin üç temel tema etrafında toplandığını göstermektedir. Birinci tema olan "Görüşlerin Yüksek Düzeyde Dikkate Alınması", bazı okullarda müdürlerin karar alma sürecine öğretmenleri dâhil ettiği, düzenli istişare yaptığı ve toplantılarda ortak karar mekanizmalarını işletmeye özen gösterdiğini ortaya koymaktadır (Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö9, Ö18, Ö25). İkinci tema olan "Kısmi / Sınırlı Dikkate Alma", müdürlerin öğretmenlerden görüş aldığını ancak zaman zaman uygulamada farklı yönelimler sergilediğini, özellikle yoğunluk, zaman baskısı veya mükemmeliyetçi yönetim tarzının ortak karar alma süreçlerini zorlaştırdığını göstermektedir (Ö7, Ö10, Ö12, Ö21, Ö23, Ö24). Üçüncü tema olan "Görüşlerin Düşük Düzeyde Dikkate Alınması" ise kararların çoğunlukla müdür tarafından tek taraflı alındığını, alınan görüşlerin uygulamaya yansımadığını ve kişisel tercihlerin belirleyici olabildiğini ifade eden öğretmen görüşlerinden oluşmaktadır (Ö1, Ö5, Ö8, Ö15, Ö17, Ö20). Bu durum, karar alma süreçlerinin okuldan okula ciddi düzeyde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Tablo 4'te dördüncü araştırma sorusuna verilen yanıtlar görülmektedir.

Tablo 4: Müdürün Başarı Beklentilerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkisine İlişkin Alt Temalar, Kodlar ve Örnek Katılımcı İfadeleri

Alt Tema	Kodlar	Örnek Katılımcı İfadeleri
Olumlu Etki ve Motivasyon Artışı	Motive edici beklenti, destekleyici yaklaşım, makul hedefler, öğretim sürecine olumlu yansımaya, gelişim odaklı tutum	<ul style="list-style-type: none"> • Ö2: "Beklentiler karşılıklı olunca başarı olacaktır." • Ö6: "Yönlendirici, güzel bir gayreti var." • Ö18: "Olumlu bir etki yaratıyor."
Kısmi / Nötr Etki	Makul beklenti, zaman zaman etki, öğretmen çabasına göre değişen etki, orta düzey stres	<ul style="list-style-type: none"> • Ö5: "Orta." • Ö14: "Olumlu düşünüyorum."
Belirgin Olumsuz Etki	Yoğun stres, kaygı artışı, iş yükü fazlalığı, baskı, gösteriş odaklılık, rekabet baskısı, öğretim sürecini olumsuz etkileme	<ul style="list-style-type: none"> • Ö1: "Başarılı öğretmen fazla iş yükü ile cezalandırılıyor." • Ö7: "Yapılan işi gösterişe çeviriyor." • Ö8: "Öğretmenlere yansıdığında can sıkıntısı oluşturuyor."

Not. Ö = Öğretmen

Dördüncü araştırma sorusuna verilen yanıtların analizi, okul müdürlerinin başarı beklentilerinin öğretmenler üzerinde üç temel etki düzeyi oluşturduğunu göstermektedir. İlk tema olan "Olumlu Etki ve Motivasyon Artışı", destekleyici bir yönetim anlayışıyla çalışan müdürlerin öğretmenleri geliştiren, motive eden ve öğretim sürecine olumlu katkı sağlayan beklentiler ortaya koyduklarını göstermektedir; bu okullarda öğretmenler hedefleri makul ve ulaşılabilir bulmaktadır (Ö2, Ö4, Ö6, Ö9, Ö10, Ö18, Ö19, Ö23). İkinci tema olan "Kısmi / Nötr Etki", başarı beklentilerinin zaman zaman öğretmenlerin motivasyonunu artırabildiğini, ancak bazı durumlarda orta düzeyde stres oluşturduğunu ve etkinin çoğunlukla müdürün yaklaşımına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır (Ö5, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö22). Üçüncü tema olan "Belirgin Olumsuz Etki" ise bazı öğretmenlerin başarı beklentilerini baskı, iş yükü artışı, gösteriş odaklılık ve rekabet ile ilişkilendirdiklerini; bu durumun kaygı düzeyini artırarak öğretim sürecini olumsuz etkilediğini göstermektedir (Ö1, Ö7, Ö8, Ö12, Ö15, Ö20). Bu bulgular, başarı beklentilerinin etkisinin büyük ölçüde müdürün liderlik tarzı, iletişim dili ve adalet algısı ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo 5'te beşinci araştırma sorusu ile ilgili alt temalar ve yanıtlar gösterilmektedir.

Tablo 5: Müdürün Ruh Hali ve Duygusal Durumunun Okul Ortamına Yansımalarına İlişkin Alt Temalar, Kodlar ve Örnek Katılımcı İfadeleri

Alt Tema	Kodlar	Örnek Katılımcı İfadesi
Olumlu Duygusal Yansımalar	Pozitif ruh hali; Güler yüz; Sakınlık; Motive edici atmosfer; Çözüm odaklı yaklaşım	<ul style="list-style-type: none"> • Ö3: “Güler yüzlü bir müdür çalışma motivasyonumu olumlu etkiliyor.” • Ö14: “Olumlu duygular her zaman güzel etkiler.” • Ö23: “Pozitif zamanlar mutluluk verici.”
Nötr / Duruma Göre Değişen Etki	Davranışların fark edilmesi; Duygusal değişimlerin sınırlı yansımaları; Öğretmenlerin tetikte olması	<ul style="list-style-type: none"> • Ö11: “Olumlu etkiler.” • Ö12: “Genel olarak yansıtılmamaktadır.” • Ö17: “Başarılı bir müdür duygu durumunu işe yansıtmaz, yansıtarsa herkes etkilenir.”
Belirgin Olumsuz Yansımalar	Olumsuz ruh halinin okula taşınması; Güvende hissetmeme; Kaygı; Gerginlik; Dengesiz davranışlar; Erken okulda ayrılma; Mobbing	<ul style="list-style-type: none"> • Ö1: “Duygusal durumu olumsuzken okuldan erken çıkar, sorumluluktan kaçır.” • Ö5: “Çok etkiliyor.” • Ö24: “Geçmişte bireysel sorunlarımın öğretmenlere yansımalarını çok yaşadık.”

Beşinci araştırma sorusuna verilen yanıtlar, okul müdürlerinin ruh hali ve duygusal durumunun okul atmosferi üzerinde belirgin bir etki yarattığını göstermektedir. “Olumlu Duygusal Yansımalar” temasında yer alan öğretmen görüşleri, müdürün sakin, güler yüzlü ve çözüm odaklı tutumunun öğretmen motivasyonunu artırdığını ve daha destekleyici bir okul iklimi oluşturduğunu ortaya koymaktadır (Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö9, Ö10, Ö14, Ö19, Ö23). “Nötr / Duruma Göre Değişen Etki” teması ise müdürün ruh halinin her zaman belirleyici olmadığını, ancak özellikle olumsuz günlerde öğretmenlerin daha dikkatli ve temkinli davrandığını göstermektedir; bu etkiler yöneticinin duygusal kontrol becerisine bağlı olarak değişmektedir (Ö11, Ö12, Ö13, Ö16, Ö17, Ö18). Üçüncü tema olan “Belirgin Olumsuz Yansımalar”, müdürün olumsuz duygu durumunun çalışanlar üzerinde kaygı, güvensizlik ve motivasyon kaybı yarattığını; bazı okullarda mobbing algısının dahi ortaya çıkabildiğini göstermektedir (Ö1, Ö5, Ö7, Ö8, Ö15, Ö20, Ö22, Ö24). Bu sonuçlar, okul yöneticisinin duygusal yönetim becerisinin örgütsel iklimin niteliği açısından kritik bir belirleyici olduğunu göstermektedir.

Altıncı araştırma sorusuna yönelik olarak katılımcıların yalnızca onunun ek görüş bildirdiği görülmüştür. Öğretmenlerin bu bölümdeki ifadeleri genel olarak okul yönetimindeki iletişim dili, adalet algısı ve iş yükü dengesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bazı öğretmenler okul ortamındaki yardımlaşma, ekip ruhu ve idare-öğretmen ilişkilerinin genel olarak olumlu olduğunu belirtirken, diğer bir grup öğretmen ise mobbing algısı, duygusal baskı, güvende hissetmeme ve yöneticilerin bazı davranışlarının öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Ayrıca birkaç katılımcı, okulun temel işleyişinde öğretmen-öğrenci-veli dengesinin önemini vurgulamış ve yöneticilerin kişisel duygu durumlarını okul ortamına yansıtılmaları gerektiğini belirtmiştir. Genel olarak, ek görüşler okul müdürünün iletişim tarzı ve yönetim yaklaşımının öğretmenlerin duygu durumu, motivasyonu ve okul iklimine doğrudan yansıdığını göstermektedir.

TARTIŞMA

Bu araştırmada, öğretmen görüşlerine dayalı olarak okul müdürlerinin karanlık liderlik davranışları ve bunların okul iklimi, örgütsel güven, öğretmen motivasyonu ile karar alma süreçleri üzerindeki etkileri tematik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bulgular, okul müdürlerinin liderlik tarzlarının öğretmenlerin örgütsel güven algısını, motivasyonunu, iş birliği düzeyini ve okul iklimine ilişkin değerlendirmelerini doğrudan etkilediğini göstermektedir.

Karar alma süreçlerinde denge algısı ile ilgili bulgular, öğretmenlerin müdürleri “Dengeli Yönetim Algısı”, “Dengesizlik ve Kişisel Öncelikler” ve “Koşullu/Değişken Denge” temaları altında değerlendirdiğini göstermiştir. Bazı öğretmenler müdürlerini istişareye açık ve ortaklaşmacı bulurken, önemli bir grup müdürün kişisel çıkarları veya prestij odaklı tercihleri okul ihtiyaçlarının önüne koyduğunu belirtmiştir. Bu bulgu, karanlık liderlik davranışlarının (özellikle bencillik ve manipülasyon eğilimlerinin) karar alma süreçlerini olumsuz etkilediği yönündeki literatürle uyumludur (Afacan Fındıklı et al., 2019; Mahmutoglu, 2025; Weaver & Yancey, 2010).

Örgütsel güven boyutunda ortaya çıkan “Güçlü Güven Algısı”, “Sınırlı/Kırılgan Güven” ve “Düşük/Zedelenmiş Güven” temaları, okullarda güven ikliminin oldukça heterojen olduğunu göstermektedir. Bazı öğretmenler okulu aile ortamı gibi tanımlarken, diğerleri ayrımcılık, gruplaşma ve duygusal tutarsızlık nedeniyle güvenin kırılgan veya zedelenmiş olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuçlar, Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen örgütsel güven ölçeği bağlamında ve karanlık liderliğin örgütsel güveni erozyona uğrattığına dair literatürle (Ballı & Çakıcı, 2016) güçlü paralellik göstermektedir.

Öğretmen görüşlerinin dikkate alınması konusunda “Yüksek Düzeyde Dikkate Alma”, “Kısmi/Sınırlı Dikkate Alma” ve “Düşük Düzeyde Dikkate Alma” temaları belirlenmiştir. Bazı okullarda ortak karar alma mekanizmalarının işlediği görülürken, diğerlerinde görüşlerin alınmasına rağmen uygulamaya yansımadağı veya tamamen göz ardı edildiği ifade edilmiştir. Bu bulgu, karanlık liderlik özelliklerinden olan otoriter tutum ve öğretmen katılımını engellemenin, öğretmenlerde katılım isteğini azalttığı ve örgütsel bağlılığı olumsuz etkilediği yönündeki literatürle örtüşmektedir (Afacan Fındıklı et al., 2019; Mahmutoglu, 2025; Weaver & Yancey, 2010).

Müdürün başarı beklentilerinin etkisi açısından “Olumlu Etki ve Motivasyon Artışı”, “Kısmi/Nötr Etki” ve “Belirgin Olumsuz Etki” temaları ortaya çıkmıştır. Destekleyici yaklaşımlar motivasyonu artırırken, baskıcı ve gösteriş odaklı beklentiler kaygı ve iş yükü artışına yol açmaktadır. Bu sonuçlar, liderlik tarzının öğretmen motivasyonu üzerindeki belirleyici rolünü vurgulayan önceki çalışmalarla uyumludur (Çoban, 2025; Ökmen & Bostancı, 2024).

Müdürün ruh hali ve duygusal durumunun okul ortamına yansımaları ise “Olumlu Duygusal Yansımalar”, “Nötr/Duruma Göre Değişen Etki” ve “Belirgin Olumsuz Yansımalar” temaları altında incelenmiştir. Müdürün güler yüzlü, sakin ve çözüm odaklı tutumunun motivasyonu artırdığı, buna karşın olumsuz ruh halinin kaygı, güvensizlik ve mobbing algısına yol açtığı öğretmenler tarafından sıkça dile getirilmiştir. Bu bulgu, duygusal zekâ ve liderlik literatürüyle (Yıldırım & Şimşek, 2021) ve karanlık liderliğin duygusal istismarı içeren etkileriyle tutarlıdır (Braun & Clarke, 2021).

Ek görüşlerde de iletişim dili, adalet algısı ve duygusal yönetim konularının öne çıkması, çalışmanın genel bulgularını desteklemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma, karanlık liderlik davranışlarının okul iklimi, örgütsel güven ve öğretmen motivasyonu üzerinde önemli olumsuz etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, okul müdürlerinin liderlik tarzının, özellikle iletişim biçimi ve adalet algısının, öğretmenlerin örgütsel güven düzeyini, motivasyonunu ve okul iklimini doğrudan şekillendirdiğini güçlü bir şekilde göstermektedir. Olumlu ve etik liderlik yaklaşımlarının güven, motivasyon ve iş birliğini artırırken; karanlık liderlik davranışlarının ise öğretmenlerde güven kaybına, motivasyon düşüşüne ve olumsuz okul iklimine yol açtığı belirlenmiştir.

Bu çalışma, literatüre önemli katkılar sağlamıştır. Karanlık liderlik kavramını eğitim örgütleri bağlamında okul iklimi, örgütsel güven ve öğretmen motivasyonu değişkenleriyle birlikte bütüncül olarak inceleyen sınırlı sayıdaki araştırmalardan birini oluşturmakta ve Türkiye’de bu konuya ilişkin ampirik veriler sunmaktadır. Ayrıca eğitim yönetimi alanında karanlık liderlik olgusunun hem kuramsal hem de pratik boyutlarıyla ele alınmasına katkı sunmaktadır.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, karanlık liderlik davranışlarının okul iklimi, örgütsel güven ve öğretmen motivasyonu üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

Eğitim Uygulayıcılarına Yönelik Öneriler

Okul yöneticilerinin farkındalığını artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenli hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Bu programlarda özellikle duygusal zekâ, etik liderlik, çatışma yönetimi, şeffaf iletişim ve olumlu liderlik davranışları üzerine odaklanılmalıdır.

Okul yöneticisi seçim ve atama süreçlerinde öğretmen görüşlerinin sistematik olarak alınması ve yöneticilerin liderlik yeterliklerinin çok yönlü (360 derece) değerlendirilmesi benimsenmelidir. Böylece karanlık liderlik eğilimleri olan kişilerin yönetici pozisyonuna gelmesinin önüne geçilebilir.

Okullarda örgütsel güven kültürünün oluşturulması için karar alma süreçlerinde şeffaflık ve adalet ilkelerine önem verilmeli, öğretmenlerin görüş ve önerilerini rahatça ifade edebilecekleri güvenli iletişim ortamları oluşturulmalıdır. Ayrıca okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, karanlık liderlik davranışlarının öğretmenler üzerindeki olumsuz etkilerini (özellikle motivasyon ve güven kaybı) azaltmada önemli rol oynayacaktır.

Okul müdürleri, kendi liderlik davranışlarını düzenli olarak gözden geçirmeli ve öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyen tutum ve davranışlarından kaçınmak için öz değerlendirme ve geri bildirim mekanizmalarını aktif kullanmalıdır.

Araştırmacılara Yönelik Öneriler

Bu çalışmada ortaya konan bulgular, karanlık liderlik davranışlarının okul iklimi, örgütsel güven ve öğretmen motivasyonu üzerindeki etkilerini farklı örneklerle (örneğin farklı iller, okul türleri ve kademelerde) test edecek yeni araştırmalara temel oluşturabilir.

Gelecek çalışmalar nitel, nicel ve karma yöntemli tasarımlarla derinleştirilebilir. Özellikle karanlık liderlik ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkinin aracılık ve moderatör etkileri (örneğin okul iklimi ve örgütsel güvenin aracılık rolü) yapısal eşitlik modellemesi ile incelenebilir. Ayrıca uzunlamasına (longitudinal) çalışmalarla karanlık liderlik davranışlarının zaman içindeki etkileri de araştırılmaya değer bir konudur.

KAYNAKLAR

- Afacan Fındıklı, M. M. A., Okan, G., & Sığı, Ü. (2019). Karanlık liderlik ölçeği: Çalışanların algısı üzerine bir ölçeklendirme çalışması. *Nitel Sosyal Bilimler*, 1(1), 1–15.
- Ballı, E., & Çakıcı, A. (2016). Karanlık liderliğin örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik üzerine etkisi: Otel çalışanları üzerinde bir araştırma. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(3), 167–180. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/749546>
- Başar, U. (2019). *İş yerinde karanlık liderlik algısı ölçeğinin geliştirilmesi ve karanlık liderliğin çalışanların işe yabancılaşması ile tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi* [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi].
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE.
- Çayak, S., & Çelebi, G. (2025). Okul iklimi. M. Uslu (Ed.), *Eğitimde örgütsel yapılar: Liderlik ve kariyer yolları* (ss. 41–58). Eğitim Yayınevi.
- Çetinkaya, İ., & Koşar, D. (2022). Öğretmenlerin örgüt iklimine ilişkin görüşleri: Bir durum çalışması. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 42(2), 1605–1639.
- Çoban, A. Ö. (2025). *Öğrenme merkezli liderlik yaklaşımının öğretmen uygulamalarındaki değişime etkisinde öğretmen motivasyonu ile iş birliğinin aracılık rolü* [Yüksek lisans tezi, Harran Üniversitesi]. Harran Üniversitesi Açık Erişim Sistemi.
- Doğan, A. (2017). *Algılanan liderlik tarzının üretkenlik karştı iş davranışlarının ortaya çıkmasındaki etkisinde örgüt kültürünün rolü: Lojistik endüstrisinde bir araştırma* [Doktora tezi, İstanbul Arel Üniversitesi].
- Furtner, M. (2017). Dark leadership. In *Dark leadership: Narzisstische, machiavellistische und psychopathische Führung* (pp. 13–26). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Karataş, F. (2025). Öğretmen adaylarının gözüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM): Değerlendirme raporlarının tematik analizi. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 15(2), 1068–1087.
- Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. *Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 62–80.
- Kosa, G. (2020). Yöneticilerin kuantum liderlik algılarının incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(2), 916–926.
- Ökmen, K., & Bostancı, A. B. (2024). Okul yöneticilerinin kültürel liderliği ile öğretmenlerin akademik iyimserliği arasındaki ilişki. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 11(4), 23–40.
- Set, Z. (2020). Sosyal kötücül kişilikler: Karanlık üçlü. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 12(3), 318–329.
- Uslu, O. (2021). Karanlık liderlik tarzları: Kavramsal bir değerlendirme. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 23(2), 901–924.
- Weaver, S. G., & Yancey, G. B. (2010). The impact of dark leadership on organizational commitment and turnover. *Leadership Review*, 10(Summer), 104–124.
- Yaman, E., & Ezer, Ö. (2015). Öğretmen algılarına göre ortaokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(1), 39–54.

- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, M., Öztürk, M., & Sönmezer, İ. (2025). Liderliğin karanlık yüzü: Türkiye'de yapılan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. *İşletme Akademisi Dergisi*, 6(1), 34–56.
- Yıldırım, S., & Aksu, A. (2022). *Okul müdürlerine yönelik karanlık liderlik ölçeği geliştirme çalışması*. *Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi*, 5(3), 195–216.
- Yılmaz, E. (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14, 567–580.
- Yılmaz, A. İ. (2018). *Okullardaki bürokratik yapı ve öğretmen liderliği arasındaki ilişki* [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi].